

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde

18 e 19 de junho de 2026

IMPUREZAS DE N-NITROSAMINAS EM MEDICAMENTOS: UMA ANÁLISE REGULATÓRIA E ANALÍTICA

Lara Bosso Conde¹

Lucas de Oliveira Garcia²

Carla Fernanda Dos Santos Camilo³

Anna Carolina Schneider Alves⁴

¹Farmácia – Faculdade de Americana, larabc@fam.edu.br

DOI: 10.5281/zenodo.20752830

INTRODUÇÃO: Embora a crise, das N-nitrosaminas, tenha se iniciado com os bloqueadores de receptores de angiotensina, a descoberta de contaminações sistêmicas por NDMA (N-nitrosodimetilamina) e pelo solvente DMF (N,N-dimetilformamida) em formulações de metformina revelou falhas críticas no controle de insumos e processos industriais. Esse cenário comprometeu a confiança clínica e exigiu uma resposta das agências reguladoras, devido ao risco inerente dessas substâncias pelo seu elevado potencial genotóxico. A problemática é agravada pela natureza multifatorial da contaminação, que não se limita à síntese do insumo farmacêutico ativo (IFA), mas abrange solventes recuperados, nitritos em excipientes e interações com embalagens. Além da exposição via fármacos, estudos recentes de exposição dietética estratificada por idade revelam que a ingestão de precursores de nitrosaminas através da alimentação compõe uma carga basal de risco significativa que deve ser considerada na avaliação toxicológica global, especialmente em populações vulneráveis (ZAPICO et al., 2026).

O gatilho para essa contaminação costuma ser a reação de nitrosação, onde aminas secundárias ou terciárias reagem com agentes nitrosantes sob condições específicas de processamento ou armazenamento. Diante desse cenário, a conformidade regulatória atual exige que os fabricantes não apenas detectem essas impurezas, mas demonstrem uma compreensão profunda de suas rotas de formação por meio de avaliações de risco robustas. Devido ao risco de genotoxicidade, órgãos reguladores estabeleceram limites rigorosos de ingestão diária aceitável, exigindo que a indústria farmacêutica implemente estratégias de avaliação de risco e metodologias analíticas de alta sensibilidade, como a cromatografia líquida

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde

18 e 19 de junho de 2026

acoplada à espectrometria de massas (LC-MS/MS), também capazes de validar novos métodos para classes terapêuticas emergentes, como a risperidona (THUMBAR et al., 2025).

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica e analítica. A busca foi realizada em bases de dados científicas como PubMed, ScienceDirect, Google Acadêmico e nos portais das agências reguladoras (ANVISA, FDA e EMA). Utilizaram-se descritores como Nitrosamines, Metformin, NDSRIs e Validation Methods, com recorte temporal entre 2020 e 2026. Foram priorizados estudos que abordam a transição da contaminação por solventes para a formação de impurezas complexas em novas classes. Incluiu-se a análise de evidências de *crowdsourcing* e estudos de exposição dietética para contextualizar o risco cumulativo ao paciente. Os dados foram organizados para correlacionar a evolução dos limites de detecção em partes por bilhão (ppb) e a eficácia das novas metodologias de LC-MS/MS frente às exigências da RDC 677/2022.

DESENVOLVIMENTO: A química fundamental das nitrosaminas reside na reação de nitrosação, quando aminas secundárias ou terciárias reagem com um agente nitrosante em meio ácido. Embora as investigações iniciais tenham se limitado à síntese do insumo farmacêutico ativo (IFA) e ao uso de solventes recuperados. A compreensão atual evoluiu para incluir as NDSRIs, impurezas complexas formadas pela nitrosação da própria molécula do fármaco ao interagir com nitritos residuais presentes em excipientes ou materiais de embalagens, que são mais difíceis de identificar e quantificar do que as nitrosaminas simples. A vigilância expandiu-se para classes além das tradicionais, como a risperidona. O maior desafio atual é a sensibilidade, as técnicas de Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas Sequencial (LC-MS/MS) e a Cromatografia Gasosa (GC-MS/MS) são o padrão-ouro, pois oferecem a seletividade necessária para distinguir a impureza da matriz complexa do medicamento.

Investigações de *crowdsourcing* nos EUA analisando comprimidos de metformina revelaram contaminação, sugerindo que a falha de controle é sistêmica e atinge diversos fabricantes (WU et al., 2020).

Estudos recentes indicam que o consumo de carnes processadas e embutidos que utilizam nitritos como conservantes, representam uma fonte significativa e constante de exposição, particularmente em crianças e idosos (ZAPICO et al., 2026). O desafio regulatório

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde

18 e 19 de junho de 2026

é garantir que a impureza presente no fármaco não eleve a exposição total do paciente acima dos limites de segurança biológica, considerando que a pureza do medicamento é uma variável passível de controle industrial e fiscalização rigorosa (Keire et al., 2022).

O controle baseia-se no conceito de Ingestão Diária Aceitável (AI). De acordo com a RDC 677/2022 da ANVISA e as diretrizes do FDA (2024). Para a NDMA o limite de ingestão é de 96 ng/dia, enquanto para a NDEA tem um limite de 26,5 ng/dia. Para as NDSRIs o limite é considerado variável.

RESULTADOS: O estudo de Wu et al. (2020) revelou que 42% das amostras analisadas via crowdsourcing apresentavam níveis de NDMA superiores ao limite de 96 ng/dia, com concentrações atingindo 2.827 ng por comprimido. A presença de NDMA e o solvente DMF evidenciou que falhas na purificação e recuperação de solventes industriais são gatilhos primários para a contaminação sistêmica.

Em contrapartida, os estudos de Vogel & Norwig (2022) e Balint et al. (2025) sinalizam o amadurecimento tecnológico da indústria. Enquanto Vogel & Norwig definiram o patamar de "baixa abundância", validando a detecção multirresíduo em níveis de ultratraços (LOQ de 5 ppb), Balint et al. demonstraram a eficácia do LC-MS em isolar a NDMA de matrizes orais complexas. Os resultados de 2025 mostram 0% de amostras acima do limite, sugerindo que o rigor regulatório e o refinamento metodológico permitiram uma mitigação eficaz pós-crise da metformina. A fronteira atual do risco deslocou-se para as NDSRIs, revela-se que a própria estrutura molecular do fármaco pode sofrer nitroação ao interagir com nitritos residuais dos excipientes. O foco deixa de ser apenas a pureza de solventes (como em Wu et al.) e passa a exigir a avaliação da reatividade intrínseca da substância ativa e a qualidade química dos componentes da formulação.

O marco inicial de alerta foi estabelecido por Wu et al. (2020), que identificou que 0,42% das amostras de metformina analisadas via espectrometria de massas de alta resolução (LC-HRMS) excediam os limites aceitáveis, com concentrações de NDMA variando de <0,01 a 2.827 ng por comprimido e presença de DMF em níveis elevados (até 100.000 ng). Em contrapartida, estudos mais recentes indicam a eficácia do refinamento metodológico e regulatório. Balint et al. (2025), utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde

18 e 19 de junho de 2026

massas (LC-MS) com foco na interferência de excipientes, apresentaram 0% de amostras de metformina acima do limite, com níveis de contaminação inferiores a 0,038 ppm.

A detecção multirresíduo de impurezas como NDMA, NDEA, NDBA, NDIPA, NEIPA e NMBA em insumos e produtos acabados (incluindo sartanos e ranitidina) foi validada por Vogel & Norwig (2022). Através do uso de LC-MS, os autores identificaram níveis de traços entre 0,005 e 0,05 ppm, com menos de 5% das amostras apresentando não conformidade. Expandindo a vigilância para novas fronteiras analíticas, Thumbar et al. (2025) quantificaram com precisão a NDSRI em antipsicóticos utilizando HPLC-MS/MS (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada à Espectrometria de Massas Sequencial) com ionização por eletrospray (ESI). O estudo alcançou um Limite de Quantificação (LOQ) de 1,5 ng/mL e registrou 0% de amostras acima do limite, reforçando que a formação dessas impurezas complexas está diretamente relacionada aos nitritos residuais presentes nos excipientes da formulação.

A indústria está a migrar para um patamar de detecção de substâncias em concentrações extremamente pequenas, na qual o princípio ativo ou excipientes se mostram presentes em uma quantidade milhões de vezes maior que a impureza. A seletividade dos novos métodos permite isolar nitrosaminas em matrizes complexas que contêm múltiplos excipientes, reduzindo a ocorrência de falsos negativos sendo o uso de espectrometria de massas sequencial indispensável para atingir LOQ na ordem de partes por bilhão (ppb), justificando a necessidade de investimentos em tecnologias de ponta.

A contaminação em fármacos é um risco evitável e a tolerância regulatória deve permanecer rigorosa para não sobrecarregar a capacidade de desintoxicação metabólica do organismo, pois grupos vulneráveis, como crianças e idosos, já possuem uma ingestão basal significativa de nitrosaminas através de carnes processadas e outros alimentos.

A colaboração internacional entre agências (FDA, EMA e ANVISA) revelou-se um resultado positivo da crise. A harmonização de padrões para a metformina (KEIRE et al., 2022) permitiu que métodos analíticos desenvolvidos num país fossem rapidamente adotados globalmente, otimizando a resposta a novos alertas. No Brasil, a implementação da RDC 677/2022 reflete esta tendência, obrigando os fabricantes a apresentarem planos de mitigação baseados em dados científicos robustos.

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde

18 e 19 de junho de 2026

No âmbito regulatório, observa-se uma convergência entre a RDC 677/2022 da ANVISA e as revisões de 2024 do FDA. A implementação prática de medidas preventivas esbarra em limitações analíticas, logísticas e regulatórias significativas. A necessidade de detecção em níveis de partes por bilhão (ppb) exige a substituição de técnicas convencionais, como o HPLC-UV, por sistemas de espectrometria de massas de alta sensibilidade, cujo custo e complexidade operacional são elevados, gerando uma desigualdade de conformidade entre grandes corporações e fabricantes de menor porte.

Além disso, a inércia da cadeia de suprimentos global dificulta o controle sobre insumos fabricados por terceiros, onde a contaminação pode ser herdada de solventes recuperados ou reagentes impuros. Do ponto de vista formulativo, a variabilidade na concentração de nitritos residuais em excipientes comuns impossibilita um controle estequiométrico rígido, tornando o processo suscetível a oscilações entre lotes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a crise das nitrosaminas redefiniu o conceito de pureza farmacêutica, ampliando a exigência de controle para além do insumo ativo, abrangendo todo o ciclo de vida do medicamento. A literatura mais recente (MANCHURI et al., 2024) demonstra que a contaminação é multifatorial, ocorrendo não apenas na síntese do insumo, mas também pela interação com excipientes e degradação em embalagens. A transição de um problema inicialmente restrito às sartanas para medicamentos de uso em massa, como a metformina, evidenciou falhas no controle de impurezas e solventes como a DMF, que atingiram diretamente o mercado consumidor. Este cenário reforça que a garantia da qualidade não depende apenas da síntese do insumo, mas de uma vigilância rigorosa sobre todo o ciclo de vida do produto acabado. A garantia da segurança terapêutica hoje depende da implementação de tecnologias analíticas de altíssima sensibilidade (como LC-MS/MS e GC-MS) e sua aplicação em novas classes, como os antipsicóticos (risperidona) (THUMBAR et al., 2025), da adoção de ferramentas computacionais de predição e a reformulação preventiva de fármacos sensíveis, garantindo que o rigor científico na detecção de mutagênicos resulte, efetivamente, em produtos mais seguros para a saúde pública visto que novas nitrosaminas específicas de fármacos continuam sendo descobertas. Porém, apesar dos avanços, a detecção de nitrosaminas

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde

18 e 19 de junho de 2026

em níveis ultratraços ainda representa um desafio analítico significativo, especialmente para fabricantes com menor infraestrutura tecnológica

Além de tudo, se analisarmos os limites de ingestão aceitáveis extremamente baixos juntamente com a perspectiva de exposição dietética, é possível ver que a carga basal de nitrosaminas proveniente da alimentação demonstra ser significativa em grupos vulneráveis, isso torna qualquer contaminação farmacêutica um risco adicional inaceitável.

Palavras-chave: Nitrosaminas; Segurança de Medicamentos; ANVISA; NDMA.

8. Referências Bibliográficas

AKKARAJU, H. et al. A comprehensive review of sources of nitrosamine contamination of pharmaceutical substances and products. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, v. 139, p. 105355, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2023.105355>.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Guia nº 50/2021 – versão 3: Guia sobre o controle de nitrosaminas em insumos farmacêuticos ativos e medicamentos**. Brasília, DF: ANVISA, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: 13 fev. 2026.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 677, de 28 de abril de 2022**. Dispõe sobre a avaliação de risco e o controle de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em insumos farmacêuticos ativos e medicamentos de uso humano. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, n. 81, p. 147, 2 maio 2022.

BALINT, A. et al. Application of LC-MS for the identification and quantification of nitrosamine impurities in oral metformin-based pharmaceutical formulations. *Farmacia*, v. 73, n. 4, p. 924–930, 2025.

DOSHI, C. et al. Nitrosodimethylamine impurities in metformin drug products: physician insight. *Journal of Diabetology*, v. 12, n. 2, p. 120–127, 2021.

EFSA. European Food Safety Authority. Risk assessment of nitrosamines in food. *EFSA Journal*, v. 21, n. 3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7884>.

EUROPEAN PHARMACOPOEIA. **2.5.42. N-nitrosamines in active substances**. 10. ed. Strasbourg: EDQM, 2020. Suplemento 10.6.

II FEFARM

II FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação Farmacêutica, Biotecnologia Aplicada e Desenvolvimento de Produtos em Saúde

18 e 19 de junho de 2026

FDA. U.S. Food and Drug Administration. **Control of nitrosamine impurities in human drugs: guidance for industry**. Revision 2. Silver Spring, MD: FDA, 2024. Disponível em: <https://www.fda.gov/regulatory-information>. Acesso em: 13 fev. 2026.

IARC. International Agency for Research on Cancer. **Some N-nitroso compounds**. Lyon: WHO, 2018. (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, v. 121).

KEIRE, D. A. et al. International regulatory collaboration on the analysis of nitrosamines in metformin-containing medicines. *The AAPS Journal*, v. 24, n. 3, p. 56, 2022.

MANCHURI, K. M. et al. Analytical methodologies to detect N-nitrosamine impurities in active pharmaceutical ingredients, drug products and other matrices. *Chemical Research in Toxicology*, v. 37, n. 9, p. 1456–1483, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.4c00234>.

SOUZA, A. C. et al. N-nitrosaminas em medicamentos: um problema atual, uma realidade antiga. *Química Nova*, v. 45, n. 4, p. 445–458, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170854>.

THUMBAR, H.; NARIYA, P.; DHADUK, B. Advanced LC-MS/MS method for selective quantification of nitrosamine impurities in risperidone: enhancing drug safety. *Talanta Open*, v. 11, p. 100416, 2025.

UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION. **General chapter <1469> nitrosamine impurities**. Rockville, MD: USP, 2021.

VOGEL, M.; NORWIG, J. Analysis of genotoxic N-nitrosamines in active pharmaceutical ingredients and market authorized products in low abundance by means of liquid chromatography–tandem mass spectrometry. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, v. 219, p. 114910, 2022.

WU, Q. et al. Analysis of crowdsourced metformin tablets from individuals reveals widespread contamination with N-nitrosodimethylamine (NDMA) and N,N-dimethylformamide (DMF) in the United States. *medRxiv*, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1101/2020.05.22.20110635>.

ZAPICO, A. et al. Dietary exposure to N-nitrosamines and their precursors: an age-stratified assessment. *Scientific Reports*, 2026.